

PSIXOKONSULTATSIYANING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI

Shukurulloeva Sadoqat Sodatillo qizi

Renessans ta'lim universiteti pedagogik ta'lim va psixologiya kafedrasida o'qituvchisi,
 Nurulloev Toxir Nutfulloevich

“Renessans ta'lim universiteti” Amaliy psixologiya yo'nalishi 4 – bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19017015>

Annotatsiya: Ushbu maqolada psixologik konsultatsiyaning mazmuni, kelib chiqishi va zamonaviy yo'nalishlari tahlil qilingan. Psixologik konsultatsiyaning psixoterapiya va psixokorreksiyadan farqli jihatlari, uning maqsad va vazifalari yoritilgan. Shu bilan birga psixoanalitik, adlerian va bixevioral yo'nalishlar hamda konsultativ kontaktning zamonaviy xususiyatlari ilmiy-nazariy jihatdan ko'rib chiqilgan. Maqolada psixolog-konsultant va mijoz o'rtasidagi ishonch, hamkorlik va empatiyaga asoslangan munosabat psixologik yordam samaradorligining muhim omili ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: psixologik konsultatsiya, psixologik yordam, psixoterapiya, psixokorreksiya, konsultativ kontakt, psixoanalitik yo'nalish, adlerian yo'nalish, bixevioral terapiya, shaxsga yo'naltirilgan konsultatsiya, muammoga yo'naltirilgan konsultatsiya, yechimga yo'naltirilgan konsultatsiya, empatiya, psixolog-konsultant.

«Konsultatsiya» so'zi lotincha **consultare** — maslahatlashmoq, g'amxo'rlik qilmoq, kengashmoq degan so'zdan kelib chiqqan. Rus tilida bu so'z mutaxassisning biror masala bo'yicha bergan maslahati, tushuntirishi, bilimlarni kengaytirish va chuqurlashtirish maqsadida o'tkaziladigan suhbat ma'nosini anglatadi.

So'zma-so'z ma'noda «konsultirovat» — qiziqtirgan muammo bo'yicha maslahat berish yoki maslahatlashish demakdir.

Psixologik konsultatsiya — zamonaviy psixologiyaning amaliy sohalaridan biri hisoblanadi. Uning vazifasi odamlar o'z muammolariga duch kelgan vaziyatlarda ruhiy va jismoniy jihatdan sog'lom insonlarga psixologik yordam ko'rsatishning nazariy asoslari va amaliy dasturlarini ishlab chiqishdan iborat.

Zamonaviy **psixologik konsultatsiyaning** asosini tashkil etuvchi g'oyalar, avvalo, G'arbda rivojlangan psixoterapiya va uning asosiy yo'nalishlari doirasida paydo bo'lib, shakllangan.

Yu.V. Menovshikov psixologik konsultatsiyaning paydo bo'lish sanasini aniq ko'rsatib, **1951yil** deb belgilaydi. Bu vaqtda AQShda o'tkazilgan konferensiyalarning birida «Konsultativ psixologiya» atamasi kiritilgan. Bu atama konsultatsiyani klinik psixologiyadan ajratish maqsadida qo'llanilgan. Klinik psixologiya esa og'ir ruhiy yoki jismoniy kasalliklarga chalingan odamlarga yordam ko'rsatish muammolari bilan shug'ullanadigan psixologiya sohasidir.

Psixologiyada optimal muloqot parametrlarini va o'quv hamda mehnat faoliyatini oqilona tashkil etishni haqiqiy o'rganish aynan og'ir buzilishlar va uzoq davom etgan psixologik jarohatlar oqibatlarini tahlil qilishdan boshlangan. Bu esa keyinchalik ruhiy va jismoniy jihatdan sog'lom odamlarga yordam ko'rsatishga o'tish imkonini berdi.

Shu tariqa, psixologik konsultatsiyaning asosiy vazifasi buzilishlarni davolash emas, balki ularning **oldini olish**, destruktiv muloqot shakllari va faoliyatni tashkil etishning nooqilona

usullari bilan ishlashdan iborat bo'ldi. Chunki aynan shu omillar psixologik jarohatlarga, keyinchalik esa turli kasalliklarga olib kelishi mumkin.

Psixologik konsultatsiyaning psixokorreksiya va psixoterapiyadan asosiy farqlari, ya'ni psixologik yordam ko'rsatishning mazkur usuli mohiyati haqida to'xtalib o'tamiz. Birinchidan **qo'llanish sohasi kengroq**. Klinik amaliyotga nisbatan kengroq bo'lib, asosan ruhiy jihatdan sog'lom insonlarning muammolariga qaratilgan Ikkinchidan, **empirik tadqiqotlarga tayanish**. Eksperimental reja asosida o'tkazilgan tadqiqotlar natijalariga va ularni tahlil qilishda matematik statistika usullaridan keng foydalanishga yo'naltirilgan, uchinchidan **Situativ muammolar bilan ishlash**. Psixoterapiyadagi kabi muammolarni chuqur tahlil qilish va ongsizlik bilan ishlashdan farqli ravishda, asosan ong darajasida hal qilinadigan vaziyatli muammolar bilan ishlaydi. Turtinchidan, **sub'ekt-sub'ekt munosabati**. Psixolog-konsultant va mijoz o'rtasida muloqot dialogik va teng huquqli hamkorlikka asoslanadi, Beshinchidan, **shaxsning sog'lom tomonlariga tayanish**. Mijoz bilan ishlash jarayonida «kasallik» konsepsiyasidan voz kechiladi va uning xulq-atvor reaksiyalari hamda psixik holatlarining turlichaligi sog'lom holat sifatida qabul qilinadi. Oltinchidan, **mijoz faolligini oshirish**. Konsultatsiya jarayonida mijozning faolligi va mustaqilligiga katta e'tibor beriladi, insonning ichki resurslarini uyg'otishga harakat qilinadi va nihoyat yettinchidan **psixolog faoliyati modellarining xilma-xilligi**. Psixologik konsultatsiyada psixolog-konsultant faoliyatining turli kasbiy modellaridan foydalanishga psixoterapiyaga nisbatan kengroq imkoniyat beriladi.

Psixologik konsultatsiya va psixoterapiya o'rtasidagi farqlarni tasniflaymiz. Mijoz shikoyatining xususiyati bilan bog'liq farqlar.

Psixologik konsultatsiyada mijoz odatda shaxslararo munosabatlarda yoki biror faoliyatni amalga oshirishdagi qiyinchiliklardan shikoyat qiladi. Psixoterapiyaga yo'naltirilgan holatlarda esa mijoz o'zini nazorat qila olmasligidan shikoyat qiladi. **Diagnostika jarayoni bilan bog'liq farqlar**. Psixologik konsultatsiyada diagnostika asosan hozirgi vaqt va yaqin o'tmishdagi voqealarga qaratilgan bo'ladi. Bunda aniq xulq-atvor va shaxslararo munosabatlarga katta e'tibor beriladi. Psixoterapiyaning ko'plab yo'nalishlarida esa diagnostika asosan bolalik va o'smirlilik davridagi (psixologik jarohat olingan ehtimoliy vaqt) voqealarga yo'naltiriladi. Shuningdek, ongsiz jarayonlarni tahlil qilishga katta ahamiyat beriladi — tushlar va assotsiatsiyalar o'rganiladi. **Ta'sir ko'rsatish jarayoni bilan bog'liq farqlar**. Psixologik konsultatsiyaning asosi, avvalo, mijozning boshqa odamlarga va ular bilan munosabat shakllariga bo'lgan munosabatlarini o'zgartirishdan iborat. Psixoterapiyaning ko'plab yo'nalishlarida esa mijoz va psixoterapevt o'rtasidagi munosabatlarga katta e'tibor beriladi. Bu munosabatlarni **ko'chirish (perenos)** va **qarshi ko'chirish (kontrperenos)** nuqtai nazaridan tahlil qilish ta'sirni chuqurlashtirishning muhim vositalaridan biri hisoblanadi. **Ishlash muddati bilan bog'liq farqlar**. Psixologik konsultatsiya ko'pincha qisqa muddatli bo'lib, odatda 5–6 uchrashuvdan oshmaydi. Psixoterapiya esa ko'pincha o'nlab, hatto yuzlab uchrashuvlarni o'z ichiga olishi va bir necha yil davom etishi mumkin. **Mijozlar turi bilan bog'liq farqlar**. Psixologik konsultatsiyada deyarli har qanday inson mijoz bo'lishi mumkin. Psixoterapiyaning ko'plab yo'nalishlari esa nevrotik buzilishlarga ega, o'z-o'zini kuzatish va tahlil qilish qobiliyati yuqori bo'lgan, ko'p vaqt va motivatsiyaga ega

hamda ko'pincha qimmat va uzoq davom etadigan davolanish kursini to'lash imkoniyati bo'lgan shaxslarga qaratilgan.

Psixolog-konsultant uchun psixologik ma'lumot va psixologik konsultatsiya nazariyasi hamda amaliyoti bo'yicha qo'shimcha maxsus tayyorgarlik talab qilinadi. Bu tayyorgarlik unchalik uzoq davom etmasligi mumkin. Psixoterapevt esa tibbiy ma'lumotga ega bo'lishi va tanlagan psixoterapiya yo'nalishi bo'yicha ishlash huquqini tasdiqlovchi sertifikatga ega bo'lishi lozim.

Psixologik konsultatsiyaning turlariga **Muammoga yo'naltirilgan konsultatsiya (consulting), shaxsga yo'naltirilgan konsultatsiya (counseling), Yechimga yo'naltirilgan konsultatsiya (solution talk)lar kiradi.**

Muammoga yo'naltirilgan konsultatsiya (consulting) Bu yerda asosiy e'tibor xulq-atvorni o'zgartirishga va muammoning tashqi sabablarini tahlil qilishga qaratiladi. Mijoz bilan ishlashning maqsadi — uning vaziyatga mos ravishda harakat qilish qobiliyatini shakllantirish va mustahkamlash, shuningdek o'zini nazorat qilishni yaxshilashga yordam beradigan usullarni o'zlashtirish, **shaxsga yo'naltirilgan konsultatsiya (counseling)**. Bu turda muammoning individual va shaxsiy sabablari, shuningdek destruktiv shaxsiy stereotiplarning shakllanish jarayoni tahlil qilinadi va kelajakda shunday muammolarning oldini olishga e'tibor beriladi. Bu holatda konsultant odatda maslahat berish yoki tashkiliy yordam ko'rsatishdan tiyiladi, chunki bu muammoning ichki va chuqur sabablaridan chalg'itishi mumkin. Bu yo'nalishda qo'llaniladigan ko'plab usullar G'arb psixoterapiyasidagi psixoanalitik va postpsixoanalitik yo'nalishlardan olingan. **Yechimga yo'naltirilgan konsultatsiya (solution talk)**. Bu yo'nalishda asosiy urg'u mijozning muammoni hal qilish uchun mavjud ichki resurslarini faollashtirishga qaratiladi. Ushbu yondashuv tarafdorlari muammoning sabablarini chuqur tahlil qilish ko'pincha mijozda aybdorlik hissini kuchaytirishini ta'kidlaydilar. Bu esa psixolog-konsultant va mijoz o'rtasidagi hamkorlikka to'sqinlik qilishi mumkin.

Psixologik konsultatsiya yo'nalishlari uchga bo'linib, psixoanalitik, adlerian va bixevioraldan iborat Psixoanalitik yo'nalish. Bu yo'nalishda konsultant shaxsiy anonimligini saqlab qoladi, ya'ni mijoz unga o'z his-tuyg'ularini erkin ravishda proeksiya qilishi mumkin. Asosiy e'tibor mijozning ko'chirish (perenos) reaksiyalarini tahlil qilish jarayonida paydo bo'ladigan qarshilikni kamaytirishga va uning xulq-atvorini yanada ratsional nazorat qilishga qaratiladi. Konsultant mijoz taqdim etgan ma'lumotlarni talqin qiladi va mijozga hozirgi xulq-atvorini o'tmishdagi voqealar bilan bog'lashni o'rgatishga intiladi. **Adlerian yo'nalish.** Bu yo'nalishda konsultant va mijoz o'rtasida mas'uliyatni bo'lishishga katta e'tibor beriladi. Muloqot o'zaro ishonch va hurmatga asoslanadi. Ikki tomonning pozitsiyasi teng hisoblanadi va konsultatsiya jarayonida umumiy maqsadlar belgilab olinadi. **Xulq-atvor terapiyasi (bixevioral yo'nalish).** Bu yerda konsultant faol va yo'l ko'rsatuvchi rolni bajaradi. U o'qituvchi yoki trener sifatida mijozga yanada samarali xulq-atvorni o'rgatishga harakat qiladi. Mijoz esa yangi xulq-atvor usullarini faol ravishda sinab ko'rish kerak. Konsultant va mijoz o'rtasida shaxsiy munosabatlardan ko'ra, o'qitish jarayonini amalga oshirishga qaratilgan ishchi munosabatlar o'rnatiladi.

Zamonaviy psixologiyada **konsultativ kontakt** psixolog-konsultant va mijoz o'rtasidagi o'zaro ishonchga asoslangan, maqsadga yo'naltirilgan kasbiy munosabat sifatida qaraladi. Bu

munosabat psixologik yordam jarayonining asosiy sharti hisoblanadi va u mijozning muammosini tushunish hamda hal qilishga xizmat qiladi.

Zamonaviy qarashlarga ko'ra, konsultativ kontakt quyidagi xususiyatlarga ega:

1. Ishonch va ochiqlikka asoslangan munosabat. Mijoz o'z fikrlari, his-tuyg'ulari va muammolarini erkin bayon qila olishi uchun psixolog bilan ishonchli munosabat o'rnatilishi kerak.

2. Hamkorlikka asoslangan muloqot. Konsultatsiya jarayoni psixolog va mijozning birgalikdagi faoliyati sifatida qaraladi. Muammoni hal qilishda ikki tomon ham faol ishtirok etadi.

3. Empatiya va tushunish. Psixolog mijozning ichki holatini his qila olishi, uning his-tuyg'ulari va kechinmalarini tushunishga harakat qilishi muhim.

4. Qabul qilish va hurmat. Mijozning shaxsiyati, qarashlari va tajribasi hurmat qilinadi. Psixolog mijozni tanqid qilmaydi va uni qanday bo'lsa, shunday qabul qiladi.

5. Maxfiylik (konfidensiallik). Konsultatsiya jarayonida aytilgan ma'lumotlar sir saqlanadi. Bu mijozda xavfsizlik va ishonch hissini shakllantiradi.

6. Maqsadga yo'naltirilganlik. Konsultatsiya muayyan muammoni hal qilish yoki mijozning shaxsiy rivojlanishiga yordam berish maqsadiga qaratilgan bo'ladi. Zamonaviy qarashlarda konsultativ kontakt — bu psixolog va mijoz o'rtasidagi ishonch, hamkorlik va o'zaro hurmatga asoslangan kasbiy munosabat bo'lib, psixologik yordam samaradorligining muhim omili hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Алёшина Ю.Е. Психологическое консультирование. – Москва: МГУ, 1994.
2. Абрамова Г.С. Практическая психология. – Москва: Академический проект, 2001.
3. Кочюнас Р.-А. Б. Основы психологического консультирования. – Москва: Академический проект, 1999.
4. Рўзиев У.М. Psixologik konsultatsiya va psixokorreksiya- Бухоро -2024